

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Atamurodova Muxabbat Hamdamovna

BOLALARDA YOLG'ON GAPIRISH , UNING SABABLARI VA KORREKSIYASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MAY

